

Modelo de Innovación Administrativa como estrategia para el mejoramiento en PyMES

Administrative Innovation Model as a strategy for improvement in SMEs

A.I. Peña Montes de Oca,
Co- Autor E.A. Carrillo González, Co_Autor J.C. Ávila Hernández

Universidad Tecnológica de Jalisco, Cuerpo Académico: Responsabilidad Social, Sustentabilidad y Desarrollo Integral para Pymes adriana.isela@utj.edu.mx ID 1er. Autor ORCID 0001-8220-3108 CVU CONACYT ID:-70757

Universidad Tecnológica de Bahía de Bandera, Cuerpo Académico: Tecnologías de la Información para el Desarrollo Tecnológico de Bahía de Banderas javila@utbb.edu.mx ; ID 2do.Co- Autor ORCID 0000-0002-4606-358X

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El artículo describe el proceso para el desarrollo de un modelo alternativo de innovación administrativa, que permita una mejora tal, que eleve la competitividad de PyMES, al promover prácticas eficientes en la producción cotidiana, el desarrollo tecnológico y procedimental para la gestión de cambio, enfocado hacia la creación de valor e innovación. La estructura y el desarrollo se logró a través de la plataforma de Google Chrome, que permite organizar información muy diferente, al tiempo que cumple con características de seguridad, rapidez, estabilidad, con orientación a trabajo colaborativo, puede ser instalado en casi cualquier sistema operativo y está disponible en 50 idiomas; alojando así el cuestionario: "Instrumento para medir el efecto de la Orientación Emprendedora y Capacidad de Innovación en PyMES" para la recolección de datos al interior de la Red Temática de Colaboración, evidencia para Sinergia Academia-Empresa MyPymes de México, de la Zona de Influencia de las Universidades Tecnológicas, integrada por los Cuerpo Académicos (CA's) UTBB-Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, Nayarit, el UTTT- Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji y la Universidad Tecnológica de Jalisco, para el análisis, se utilizaron los gráficos, producto de estadísticas descriptivas de la citada plataforma, base para la elaboración de un modelo propuesto de innovación administrativa que responda a las necesidades de desarrollo de PyMES.

Palabras clave: Evolución de PyMES, creación de valor, innovación.

Abstract

The article describes the process for the development of an alternative model of administrative innovation, which allows an improvement such that it raises the competitiveness of SMEs, by promoting efficient practices in daily production, technological and procedural development for change management, focused on the creation of value and innovation, The structure and development was achieved through the Google Chrome platform, which allows organizing vary different information, while complying with security, speed, and stability characteristics, with a collaborative work orientated characteristics, and can be installed on almost any operating system, and is available in 50 languages; thus hosting the questionnaire: "Instrument to measure the effect of Entrepreneurial Orientation and Capacity for Innovation in SMEs" for data collection within the Thematic Network evidence for Synergy Academy-MyPyMES Company of Mexico of the Zone of Influence of the Technological Universities, made up of the Academic Body (CA) UTBB-Technological University of Bahía de Banderas, Nayarit UTTT- Technological University of Tula Tepeji, and the UTJAL-Technological University of Jalisco; for analysis purposes, the graphs were used, product of descriptive statistics of the afore mentioned platform, basis for the elaboration of a proposed model of administrative innovation that responds to the development needs of SMEs.

Key words: Evolution of SMEs, value creation, innovation

Introducción

De acuerdo el Consejo Internacional para la pequeña empresa, más del 90% del total de las PyMES generan entre el 60 y 70% del empleo y son responsables del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial, según registros del 2018 [10]

Barrios Hernández, Contreras Salinas y Olivero Vega (2019) declara que existe un impacto en competitividad al implementar medidas para la gestión de procesos o procesos estratégicos integrales como los define [18]

En América latina, más específicamente en el caso de México, el INEGI clasifica a las MiPyMES para los sectores manufactura y comercio:

Para manufactura:

Micro: hasta 10 trabajadores, Pequeña: hasta 50 trabajadores, Mediana: hasta 250 trabajadores, Grande: más de 250 trabajadores.

Para servicios:

Micro: hasta 10 trabajadores, Pequeña: hasta 50 trabajadores, Mediana: hasta 100 trabajadores, Grande: más de 100 trabajadores

De manera general todas las MiPyMES comparten casi siempre las mismas características. Se presentan algunas:

- Creación de una sociedad financiera, con capital proporcionado por una o dos personas
- Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa y su administración es empírica.
- La toma de decisiones recae en el propietario, se basan más en el trabajo que en el crecimiento de capital[3]

Si se observa con detenimiento la problemática de las PyMES y los emprendedores en México, es posible identificar, algunas causas que limitan su crecimiento:

- Falta de demanda o demanda inestable, por lo que es difícil la reducción de costos, el desarrollo de mejores prácticas, acceso a tecnologías y financiamiento.
- Modelo de negocio poco innovador, se requiere de propuestas que ofrezcan un valor sólido para sus clientes, más allá de su ubicación, conveniencia o tradición.
- Prácticas de gestión limitadas o falta de visión, se requiere la incorporación de tecnologías modernas, mejoras a la gestión de manera que le permitan acceder a otros mercados, ganando en competitividad. [7]

Asimismo, en estudios previos sobre el efecto de la innovación en el crecimiento, el desarrollo y el desempeño de las MiPymes [9], se comprueba la influencia significativamente positiva que tiene la innovación respecto al crecimiento, rendimiento, ventas y utilidades. Además, menciona que la innovación es un recurso estratégico para las empresas, que están buscando incrementar su competitividad y generar nuevas habilidades dentro del ambiente de los negocios; debido al gran impacto que tiene la innovación dentro de una empresa, se constituye en un factor clave para trabajar, desarrollando un rumbo sistemático de las habilidades de gestión metodológica, que permitirán la captura de nuevo conocimiento para estimular mejoras en la organización [2 y 13]

De acuerdo a Gallego, (2001), y Chivenato (2002)), la gestión administrativa, comprende procesos relacionados a planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar la empresa, lo que permite crear o añadir valor a través de sus funciones y actividades, con especial atención en las estructuras organizativas, que mantienen un control de las relaciones y responsabilidades que cada sección de la empresa, por medio de un sistema de comunicación oportuna y efectiva adaptándose al ritmo de trabajo que la empresa requiere; coherentes con los niveles operativos, tácticos y estratégicos.

Importante es reconocer a los recursos humanos como determinantes del éxito organizacional, Montoya Agudelo y Boyero Saavedra (2016), declararon: el futuro organizacional no solo depende

de su capacidad financiera, sino de su capacidad de cambio, contando con el personal idóneo y comprometido para responder a nuevas demandas.

El propósito del trabajo es identificar las necesidades y características principales de las PyMES, que mediante una sinergia, contribuyan a la cristalización de innovaciones y propicien ventajas competitivas, con la información obtenida, se propone una herramienta alternativa de innovación administrativa, que permita una mejora y eleve la competitividad a MIPyMES, al promover prácticas eficientes en la producción cotidiana, apoyadas en desarrollo tecnológico y procedimental para la gestión de cambio, con retos y riesgos asociados, enfocados hacia la implementación de estrategias que contribuyan a la generación de valor e innovación, con la finalidad de apoyar el desarrollo económico del país.

En la segunda sección del trabajo se presenta el marco conceptual, así como una revisión de la literatura y estudios empíricos relacionados con aseguramiento tecnológico y procedimental para la gestión de cambio, enfocados hacia la creación de valor e innovación. La tercera sección describe la metodología empleada, mientras que el análisis y los resultados se presentan en la cuarta sección, para finalmente presentar y discutir las conclusiones, limitaciones e implicaciones para futuras investigaciones

Metodología

En esta investigación, para la recolección de datos se empleó metodología de observación directa cuantitativa, se valoran los factores administrativos en la generación de valor en empresas de la red Sinergia Academia-Empresa Mypymes de México, durante el periodo abril – noviembre 2021. La investigación es de tipo transversal, se busca identificar diferencias para establecer relaciones, aunque debemos tener en cuenta que no es posible afirmar con seguridad una relación causal entre dos variables, como ocurre en la investigación experimental; por tanto el diseño utilizado es no experimental, cuantitativo, transversal y correlacional [10].

El alcance de la investigación es exploratorio, pues proporciona un acercamiento al fenómeno de estudio. Se usó el cuestionario: “Instrumento para medir el efecto de la Orientación Emprendedora y Capacidad de Innovación en PyMES” mediante de la implementación de un sistema Web integral para la Red Temática de Colaboración en la Zona de Influencia de las Universidades Tecnológicas, integrada por los Cuerpo Académicos (CA's) UTBB-CA-1 Tecnologías de la Información para el Desarrollo Tecnológico de Bahía de Banderas, Nayarit de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, el UTTT-CA-5 Modelos Administrativos, Contables y Fiscales de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji y el UTJAL-CA-2 Responsabilidad Social, Sustentabilidad y Desarrollo Integral para PyMES de la Universidad Tecnológica de Jalisco, el cual se desempeñó como coordinador de la Red Temática de Colaboración Académica (RTCA).

El cuestionario con 100 preguntas, consta de siete secciones: I) Enfoque humano, Competencia de los directivos II) Enfoque de empresarial. Capta las relaciones empresa-cliente productivas y eficientes, III) Enfoque de procesos. Papel de la tecnología como herramienta para fomentar la creación de valor, IV) Enfoque de desarrollo, Oportunidades, los riesgos para la toma de decisiones, V) Productividad, aprendizaje e innovación, Competencias que definen el futuro de la empresa VI) Enfoque financiero. Constituye el pasado y está integrado por los recursos y competencias y VII) Enfoque en virtud de la Orientación Emprendedora. [17]

Se emplearon las escalas: nominal y ordinal, intervalos y de proporción, cociente o razón [4].

Preparación

En esta fase se estableció un plan para el registro de la población objetivo, definiendo los procesos de preparación, diseño, programación e implementación, así como el formato, extensión, evidencia de cada uno de los criterios de seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenimiento, así como las especificaciones técnicas.

Entorno Virtual

Cuenta con control de acceso a través de una cuenta de correo, para fines de aportación, modificación o ajuste de los contenidos.

La plataforma de Google Chrome, cumple con características de seguridad, rapidez, estabilidad, puede ser instalado en casi cualquier sistema operativo y está disponible en 50 idiomas, un entorno gratuito para creación de sitios web o intranet de forma sencilla, puede conjugar información variada: videos, calendarios, archivos adjuntos entre otros; por su orientación a trabajo colaborativo.

Cuando el código fue realizado, comenzaron las pruebas del software con las partes interesadas, para valorar la funcionalidad de todos los enlaces, asegurar que las actividades funcionan como fueron diseñadas, verificar gramática y ortografía, gráficos adecuados, componentes funcionales en diferentes entornos operativos, así como verificar que se estén cumpliendo las expectativas, en las cuatro características básicas e imprescindibles en toda plataforma: Interactividad, Flexibilidad, Escalabilidad y Estandarización, que serían evidenciadas al finalizar el ciclo, a través de un formulario en Google, en el cual se realizaron las encuestas con base en el: "Instrumento para medir el efecto de la Orientación Emprendedora y Capacidad de Innovación en PyMES" [17] .

Análisis de datos

Se realizó a través de un formulario de Google Site, se gestionaron y organizaron diversos enlaces para controlar el acceso de acuerdo con la necesidad, para el tratamiento de los datos con herramientas básicas de estadística descriptiva, proporcionados en el Site de Chrome.

El consenso para la identificación de las características principales de impulso en PyMES fue valorado como garantía de generalización, logrado por un ejercicio de síntesis de los registros, con la finalidad de evaluar la consistencia y descubrir patrones por categoría.

Criterios de valoración: A) Relevancia, B) Pertinencia, C) Susceptibilidad de cambio, D) Claridad, E) Congruencia, F) Confiabilidad, validez y objetividad [11]

Resultados y discusión

El proyecto se desarrolló de abril a noviembre 2021, participaron doscientas empresas y ciento noventa encuestas cumplieron con los criterios aplicables a la investigación, aceptables por representatividad. De éstas sólo el 86.3% declararon contar con algún tipo de proceso de mejora, aproximadamente un 38% de éstas empresas promueve el desarrollo tecnológico y la innovación; el 21% de estas empresas, tienen capacidad de adaptación para la incorporación de nuevas tecnologías; se refiere a modificaciones significativas que permitan una estandarización de la operatividad en máquinas y equipos, por medio de programas de software, para agilizar las comunicaciones en tiempo real, de manera que el usuario tome decisiones y adopte soluciones, oportunas y pertinentes.

Por otra parte, es importante señalar, que las innovaciones incrementales de producto ascienden al 50.2%, así pues, es pertinente desarrollar una propuesta administrativa de naturaleza flexible e innovadora que contribuya en la motivación del personal para trabajar en equipo y lograr objetivos comunes.

En PyMES, debido a que la recolección de datos relevantes es tarea difícil, primordialmente por la heterogeneidad de la producción industrial y por tratarse de un proceso fluido y de continuos cambios en pro de la mejora continua, se propone el desarrollo de nuevos Procedimientos Operativos Estandarizados, articulados como sistema al estar dinámicamente interrelacionados y ser interdependientes (Figura 1), los cuales favorezcan la ejecución de las operaciones, incluyendo las normas y/o criterios aplicables de calidad y seguridad, a fin de construir valor diferenciador.

Santelices, Herrera y Muñoz (2019) define que los directores de proyecto con su equipo de trabajo deben contar con la información a fin de tomar decisiones para la óptima distribución de sus recursos, al planificar, gestionar y controlar la calidad, a fin de potenciar la productividad.

Innovar el ramo administrativo, involucra el desarrollo del talento humano y la adopción de tecnologías para disminuir los costos de operación y mejorar la productividad, facilitando el logro de objetivos corporativos, incrementando la participación en el mercado y la ventaja competitiva ([1, 5, 6, y 16].

Peña Montes de Oca (2017) en su investigación sobre algunos de los factores principales en procesos de transferencia de tecnología entre EMN y PyMES de Tecnologías de la Información en Sonora, México, encontró que la Introducción de Técnicas de Investigación de Mercados, fortalecida con la Adopción de Procesos de Productos Nuevos para su Empresa pero Existentes en el sector, acompañado de Nuevas formas de Organización, fueron las variables con mayor potencial

discriminante en el impulso de la innovación, mismas que se confirman con los resultados obtenidos en el presente trabajo, correspondiente a la Red Temática de Colaboración, evidencia para Sinergia Academia-Empresa MyPymes de México, de la Zona de Influencia de las Universidades Tecnológicas, con herramientas básicas de estadística descriptiva producto de la aplicación del “Instrumento para medir el efecto de la Orientación Emprendedora y Capacidad de Innovación en PyMES” por lo que se propone como modelo de Innovación Administrativa el siguiente:

Figura 1: Modelo de Innovación Administrativa

La Innovación Administrativa influye directamente en la creación de ventajas competitivas, logradas a partir de personas que adoptan objetivos comunes y mantienen una visión de futuro sobre el crecimiento y posicionamiento de su empresa.

Para la implementación del modelo se requiere iniciar con una herramienta para detección de necesidades para elaboración del diagnóstico, seguido de una propuesta de reingeniería que contemple la integración nuevas tecnologías en los procesos, así con un sistema de información y reportes periódicos de variables & KPI en tiempo real, que permita la toma de decisiones y soluciones pertinentes y oportunas, a fin de conseguir un bien o servicio con valor único; base para desarrollar perspectivas de productividad, comercialización y rentabilidad, así como, procesos de la mejora continua con un alto nivel de compromiso.

Conclusiones

Las PyMES, por su tamaño tienen flexibilidad productiva e innovadora, que le facilitan el desarrollo de ventajas competitivas a través de variables relativas a Nuevas formas de comercialización, Modificación Organizacional, Comunicación, Adquisición y adaptación de tecnologías (Hardware y Software), Mejora Continua y Capacidad innovadora mediante el involucramiento de Proveedores, pues de acuerdo con los estadísticos de la investigación y la literatura son las que tuvieron mayor asociación para promover la generación de valor en PyMES, integrando conocimientos y estrategias a través del trabajo colaborativo[16].

Por otro lado, se hace necesario incrementar la inversión, quizá a través de programas y apoyos públicos, que favorezcan la diversificación, la generación de valor y la madurez de las PyMES.

Asimismo, las variables de asociación, deben ser tratadas con cuidado, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, el uso de variables cualitativas como nominales, sin considerar que puede existir relación entre las distintas respuestas.

Aún se requiere como segunda etapa, su implementación en campo, por un periodo extenso, de forma tal que permita validar el modelo, pues es indispensable preguntarse si se confirmarían como

variables significativas en una muestra mayor, con diferentes tipos de organización, localización geográfica, sector y nicho de mercado, etc.

Agradecimientos

Agradecemos al Rector de la Universidad Tecnológica de Jalisco, el Dr. Héctor Pulido González, por brindar los medios, mecanismos y facilidades para la realización de este proyecto derivado del trabajo del UTJAL-CA-2

Referencias

- [1] Barrios Hernández, K., Contreras Salinas, J. A., & Olivero Vega, E. (Marzo de 2019). *La Gestión por Procesos en las Pymes de Barranquilla: Factor Diferenciador de la Competitividad Organizacional*.
- [2] Bernal, C.A., Amayo, N., Gaviria-Peñaranda, A., y Zwerg-Villegas, A.M. (2020). *Conocimiento y desempeño organizacional en restaurantes franquiciados en Colombia*. Revista Internacional de Mercados Emergentes.
- [3] Cesaire, C., & Porcayo Albino, A. Y. (31 de agosto de 2017). Las MIPyMEs en el mundo: elementos para una redefinición. *Laboratorio de Análisis Económico y Social A.C.* Obtenido de <https://www.laes.org.mx/debate-economico-no-17/las-mypimes-en-el-mundo-elementos-para-una-redefinicion/>
- [4] Coronado Padilla, J. (2007) *Escalas de medición* Julio-diciembre, 2 (2) Bogotá D.C. pp 104-125.
- [5] de Wit, B., & Mayer, R. (2010). *Strategy Synthesis: Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive Advantage*. Centage Learning EMEA
- [6] Del Río Vásquez, J. (2017). *Gestión Organizacional en entornos complejos por parte de las MiPyMES del Sector Servicios de la Ciudad de Sincelejo..*
- [7] Flores Kelly, J. (25 de Abril de 2017). México 2050: ¿Y las Pymes qué? *Forbes México*. Recuperado el 17 de 09 de 2019, de Forbes: <https://www.forbes.com.mx/mexico-20150-y-las-pymes-que/>
- [8] Gallego, J. F. (2001). *Gestión de alimentos y bebidas para hoteles, bares y restaurantes*. Paraninfo.
- [9] García-Pérez deLema, D., Gálvez-Albarracín, E. J., & Maldonado-Guzmán, G. (2016). Efecto de la innovación en el crecimiento y el desempeño de las Mipymes de la Alianza del Pacífico. Un estudio empírico. *Estudios Gerenciales Journal of Management and Economics for Iberoamerica*. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232016000400326&lang=es
- [10] Hernández s.R., Fernández, C.C. y Baptista, P. (2010) *Metodología de la investigación* (5ª. Ed.), México: Mc Graw-Hill
- [11] Jornet, J.M. (2016). Análisis de validez consecucional sobre el sistema de evaluación para el acceso a titulares y catedráticos de la universidad presentados por ANECA. Área de Educación (comisión 16), vol.1: *Consideraciones generales y de acceso al cuerpo de titulares de universidad*. Valencia: Universidad de Valencia

- [12] Minutos, 2. (01 de Julio de 2018). La ONU considera que las pymes son la espina dorsal de la económica y las mayores empleadoras del mundo. *20 Minutos*. Obtenido de <https://www.20minutos.es/noticia/3382959/0/pymes-microempresas-onu-economia-empleo/>
- [13] Molina Corral, L. A., Piñón Howlet, L. C., Sapién Aguilar, A. L., & Gallegos Cereceres, V. M. (2019). *Análisis de las Habilidades Administrativas y de Gestión en las Micro y Pequeñas Empresas de la ciudad de Chihuahua*
- [14] Montoya Agudelo, C. A., & Boyero Saavedra, M. R. (2016). *El Recurso Humano como elemento Fundamental para la gestión de calidad y la Competitividad Organizacional*.
- [15] Navarrete Báez, F. E. (2013). Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Zona Metropolitana de Guadalajara: una perspectiva hacia la gestión de su proceso de toma de decisiones. *Nova Scientia Revista de Investigación de la Universidad De La Salle Bajío*. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052013000200010&lang=es
- [16] Peña Montes de Oca, A.I. (2017) *Deducción de factores principales que favorecen innovación, en procesos de transferencia de Tecnología entre EMN y PyMES de Tecnologías de la Información en Sonora México*, Quid No. 29 p. 60-65.
- [17] Peña Montes de Oca, A.I. y López Laguna A.B, (2020) *Instrument to measurement the effect of Entrepreneurial Orientation and Innovation Capability on SMEs*. *Journal Business Administration Marketing, Accounting* p. 16-22.
- [18] Porter, M. E., y Kramer, M.R. (2011) *Creating shared value*. *Harvard Business Review*, (February), 63-77
- [19] Santelices, C., Herrera, R., & Suñoz, F. (2019). *Problemas en la gestión de calidad e inspección técnica de obra: un estudio aplicado al contexto chileno* 010
- [20] Tarapuez, E., Guzmán, B. E., & Parra Hernandez, R. (2016). *Estrategia e innovación en las Mipymes colombianas ganadoras del premio Innova 2010-2013*